

Modernismo versus regionalismo: detalhes, tecnologias e materiais construtivos na arquitetura de sylvio de vasconcellos

Lisandra Mara¹

E-mail: lisandram@gmail.com

¹ Estudante de arquitetura e urbanismo; formação técnica em edificações / PUC Minas

Resumo

A arquitetura se configura como forte ícone cultural; é expressão de um povo e de uma época. Para uma cultura regional, mineira ou brasileira, não é única ou homogênea, mas uma mistura, em constante transformação, de influências exógenas aliadas à tradição local.

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar em que medida os métodos e os materiais construtivos, ou seja, a tecnologia foi elaborada em uma perspectiva regional pelo arquiteto modernista Sylvio de Vasconcellos (1916-1979) a partir do sincretismo entre os pensamentos vigentes da arquitetura modernista internacional e a arquitetura tradicional mineira. De modo específico, objetiva-se conhecer as tecnologias construtivas tradicionais desenvolvidas em Minas Gerais, principalmente as do período colonial, assim como as tecnologias típicas da gênese do movimento moderno na arquitetura, tanto aquelas utilizadas no hemisfério norte quanto as disponíveis para o emprego na construção civil brasileira da época.

A metodologia de trabalho nos deixa claro que ao levantamento tecnológico vincula-se naturalmente a pesquisa de materiais de construção, e nos leva ao estudo das origens e funções dos elementos construtivos assim como à motivação de seu emprego pelo arquiteto, constituindo, ao final, um grande repertório histórico – tecnológico - construtivo.

Partindo para além da observação teórico-comportamental do arquiteto, pretende-se compreender as tecnologias construtivas através da observação da prática desenvolvida. Espera-se responder como a arquitetura é muitas vezes definida como um modernismo genuinamente regional, à mercê das tecnologias disponíveis no Brasil, ou mais especificamente, em Belo Horizonte, no período das mais significativas produções arquitetônicas de Sylvio de Vasconcellos.

Palavras-chave: Sylvio de Vasconcellos; Detalhes de arquitetura; Sistemas construtivos

Abstract

The architecture is configured as a strong cultural icon, an expression of a group and a time. For a regional culture, from Minas Gerais or Brazil, it is not unique or homogeneous, but a mixture, in constant transformation, of exogenous influences combined with local tradition.

The goal of this research is to assess the extent to which technology, *ie* the methods and the building materials, have been developed in a regional perspective by the modernist architect Sylvio de Vasconcellos (1916-1979) based in the syncretism between the current thoughts of the modernist architecture and traditional local architecture. Specifically, the objective is to know the traditional construction technologies developed in Minas Gerais, especially the colonial period, as well as the technologies typical of the genesis of the modern movement in architecture, both those used in the northern hemisphere as those available for employment in construction Brazilian civil at the time.

The methodology of the investigation makes it clear that the waiver is linked to technological research course of construction materials, and leads us to the study of the origins and functions of the building elements as well as the motivation of his employment by the architect, and that it is, in the end, a large historical - technological - constructive repertoire.

Starting from beyond the theoretical and behavioral observation of the architect, the research seeks to understand the construction technologies through observation of established practice. We expect to respond how architecture is often defined as a genuinely regional modernism at the mercy of the technologies available in Brazil, or more specifically, in Belo Horizonte, in the production of the most significant architectural productions of Sylvio de Vasconcellos.

Key words: Sylvio de Vasconcellos; Architectural details; Building systems

O modernismo em Belo Horizonte teve sua caracterização influenciada pelos materiais e tecnologias ali disponíveis naquele momento histórico. Na busca pela compreensão de como ocorreu esta caracterização, este projeto contempla tanto o campo teórico, através de pesquisa histórica regional, quanto o técnico, através do produto esperado, que contempla descrição das tecnologias e sistemas construtivos desenvolvidos. Espera-se entender como estes sistemas construtivos se mimetizaram na produção arquitetônica de Sylvio de Vasconcellos (1916-1979) e, portanto, aprofundar em seu conteúdo tecnológico construtivo, comparando, através de detalhes construtivos, materiais e métodos de épocas distintas: a arquitetura colonial mineira e o modernismo regional.

Ao final, pretende-se responder ao seguinte questionamento: quais foram as adaptações realizadas, a partir do modernismo internacional - em função da disponibilidade tecnológica regional - e o que Sylvio de Vasconcellos preservou da arquitetura colonial mineira em suas obras?

O ponto de partida é o princípio de que "(...) o entendimento do que é a arquitetura, para a modernidade, passa pela relação entre espaço, técnica e função (...)" (BRASILEIRO, 2006. p. 95) e que a arquitetura para uma cultura regional, mineira ou brasileira, não é única ou homogênea, conforme pretensões nacionalistas. Ela é, na verdade, uma mistura, em constante transformação, de influências exógenas aliadas à tradição local.

Arquitetura moderna: do mundo a Belo Horizonte

Uma coerente compreensão do contexto mundial da arquitetura modernista faz-se necessária frente ao estudo da arquitetura de Sylvio de Vasconcellos. O final do século XIX e o início do século XX foi fortemente marcado pela crise do ecletismo na arquitetura. O concurso realizado em 1927 para o edifício-sede da Sociedade das Nações e as Exposições de Stuttgart, no mesmo ano, onde se preconizaram modelos para a habitação social, revelou um grande número de arquitetos europeus trabalhando com similares métodos (BENEVOLO, 1994. p.534). Esses e os novos métodos posteriormente desenvolvidos foram denominados modernistas a partir do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1928, por sua associação entre técnica e plástica. Assim se concretizava a arquitetura moderna, com o notado empenho do arquiteto Le Corbusier (1887-1965), que instituiu diretrizes que posteriormente foram adotadas como os *cinco pontos da arquitetura moderna*².

Apesar da fundação da CIAM e da instituição dos *cinco pontos* por Le Corbusier - expressões do desejo de uma hegemonia - a arquitetura moderna não se desenvolveu de forma homogênea, adquirindo diversas nuances, relacionadas tanto à cultura local quanto às

² Planta (1) e fachada livres (2), independentes da estrutura, com livre locação das paredes; Pilotis (3), favorecendo a circulação no pavimento térreo; Terraço jardim (4); Janelas em fita (5), abrindo a arquitetura para o exterior.

características desenvolvidas nas obras por cada arquiteto. No contexto belorizontino, ao tratar da arquitetura de Sylvio de Vasconcellos, a professora Vanessa Brasileiro destaca a característica “re-elaboração, por meio da tradição, dos princípios arquitetônicos modernistas” (BRASILEIRO, 2006. p.34), apresentando inovadora estética e íntima relação forma-função, demonstrando, através de sua expressão plástica, o domínio da tecnologia. Considerando a multifacetação do movimento, se no contexto mundial da arquitetura moderna não foi possível garantir a hegemonia dos *cinco pontos* definidos por Le Corbusier, no contexto regional (Belo Horizonte), Sylvio de Vasconcellos demonstra, em suas obras, sua perspectiva para uma variante de interpretação local de residências: *os dez pontos da arquitetura modernista mineira*:

(...) volumes prismáticos, grandes afastamentos ajardinados, quintais transformados em espaço de lazer da família, cozinha equipada, incorporação do setor de serviços ao volume da residência, garagem de dupla-função, dormitórios amplos, quarto de costura e guardados, aberturas amplas e corrediças permitindo interiores claros e a conexão com o exterior, cores nas fachadas. (BRASILEIRO, 2006. p.125)

Caracteriza-se assim o regionalismo de sua arquitetura, fruto da perseverante interpretação do passado histórico mineiro potencializada por seu trabalho com o patrimônio. Como método de interpretação do passado arquitetônico, Vasconcellos adotou signos como a técnica e o detalhe, investigando a tecnologia dos sistemas construtivos e representando-os por meio de desenhos. O arquiteto oferece, dessa forma, diretrizes para um método gráfico de investigação histórica.

Objetivo: detalhes de arquitetura, materiais e tecnologias

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar em que medida a tecnologia, ou seja, os métodos e os materiais construtivos foram elaborados em uma perspectiva regional por Sylvio de Vasconcellos, a partir do sincretismo entre os pensamentos vigentes da arquitetura modernista dos pioneiros Le Corbusier, Walter Gropius (1883-1969) e Mies Van der Rohe (1886-1969), e a arquitetura tradicional mineira. De modo específico, objetiva-se conhecer as tecnologias construtivas tradicionais desenvolvidas em Minas Gerais, principalmente as do período colonial, assim como as tecnologias típicas da gênese do movimento moderno na arquitetura, tanto aquelas utilizadas no hemisfério norte quanto as disponíveis para o emprego na construção civil brasileira da época. À pesquisa tecnológica, vincula-se naturalmente a de materiais de

construção, constituindo, ao final, um grande repertório tecnológico-constructivo. Sabemos da influência experimentada pelo arquiteto tanto do modernismo genuíno quanto do regionalismo colonial, tantas vezes observados e analisados por ele. Partindo para além da observação teórico-comportamental do arquiteto, pretende-se compreendê-las através da observação da prática construtiva desenvolvida.

O resultado esperado contempla a interpretação gráfica dos meios e métodos utilizados por Vasconcellos na re-elaboração, por meio da tradição, dos princípios arquitetônicos modernistas. Espera-se responder como esta arquitetura é muitas vezes definida como um modernismo genuinamente regional, à mercê das tecnologias disponíveis no Brasil, ou mais especificamente, em Belo Horizonte, no período de suas mais significativas produções arquitetônicas.

“(...) Ser moderno é ser brasileiro”³

Muitos autores reconhecem a Semana de Arte Moderna de 1922 como o marco representativo da chegada do movimento moderno no Brasil. A produção artística do nascente movimento moderno brasileiro, de cunho nacionalista, buscou uma arte genuína por meio da valorização das raízes. Dela participaram artistas de diversas áreas, donde destacamos as figuras de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti; porém, para a abordagem deste projeto, destacamos a importância, naquele momento, do chamado *ser intelectual*.

Entende-se como *ser intelectual* o homem moderno capaz de refletir ou mesmo atuar intelectualmente em vários campos do saber e do fazer artístico. Dentro desse conceito, se enquadram arquitetos modernistas como Lucio Costa e Sylvio de Vasconcellos, que atuaram como formadores de gerações, mantiveram suas arquiteturas integradas às artes e se preocuparam com o patrimônio histórico e artístico nacional. Para além disso, o *ser intelectual* assume um papel didático, e se Lucio Costa apresenta grande representatividade no contexto nacional da arquitetura moderna, Sylvio de Vasconcellos a tem em Belo Horizonte, palco de suas principais obras e atuação formadora.

Sylvio de Vasconcellos, como ser intelectual que era, além de arquiteto e professor, foi historiador e crítico de arte, pesquisador e cronista. É notável a abrangência de seu intelecto quando se pensa neste vasto campo de atividades por ele desenvolvidas, e delas podemos

³ Citação da professora Vanessa Brasileiro (BRASILEIRO, 2006. p. 18), ao caracterizar o espírito nacionalista do movimento moderno no Brasil, espírito este compartilhado pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos.

extrair um pensamento-síntese característico: o humanismo. Em suas obras são constantes temas relacionados à família, à sociedade e ao pertencimento que, de certa forma, colocam o homem como centro da ação.

Sylvio de Vasconcellos, homem intelectual e moderno, ao realizar uma re-leitura da arquitetura colonial mineira e preocupar-se com a preservação patrimonial, busca um diálogo dessa nova arquitetura com o usuário – o habitante da região das Minas Gerais – para que ele se reconheça e se identifique nesta simples arquitetura, e dela se aproxime, apropriando-se naturalmente. Portanto, se esta nova e moderna arquitetura se aproxima tanto de seu usuário, abandonando o ecletismo forçadamente herdado, o *ser moderno*, resume-se em *ser brasileiro*.

Investigação histórica: um problema da arquitetura

A pesquisa histórica sempre esteve aliada ao desenvolvimento da arquitetura de uma época. Neste sentido, podemos afirmar que a idéia de preservação está intimamente ligada à vontade de valorização do passado, funcionando como uma espécie de reconhecimento da sua importância, tanto na construção de uma identidade nacional, quanto na formação de novas gerações. No livro de Sylvio de Vasconcellos – *Arquitetura no Brasil: Sistemas Construtivos* – se observa a importância do desenho para compreensão dos métodos construtivos. Como exemplos, o Desenho de uma das arcadas do fórum da cidade de Tiradentes que revela, à esquerda, o esqueleto estrutural em madeira da arcada, e o Desenho de sistema construtivo colonial: parede de vedação em estuque, que explicita o madeiramento vertical do sistema, do piso ao teto, que se apresenta completamente embutido na parede finalizada.

Figura 01 – Desenho de uma das arcadas do fórum da cidade de Tiradentes

Fonte: VASCONCELLOS, 1979. p.38

Figura 02 – Desenho de sistema construtivo colonial: parede de vedação em estuque

Fonte: VASCONCELLOS, 1979. p.53

Assim como Vasconcellos observou o passado, outros arquitetos o fizeram - para aprendizado com o que já foi feito - por meio de estudo histórico, observação de detalhes e representação em desenhos. O arquiteto Viollet-le-Duc e sua minuciosa investigação arquitetônica desenvolvida, detalhando graficamente sistemas construtivos, se configuram como exemplo, conforme vemos no *Desenho de sistema construtivo gótico: Catedral de Notre-Dame, Paris*, um produto da pesquisa sobre a arquitetura gótica francesa, presente em sua grande obra *Dictionnaire Raisoné de l'Architecture Française du XI au XVI Siècle*⁴, publicado em dez volumes entre os anos de 1854 e 1868.

Figura 03 – Desenho de sistema construtivo gótico: Catedral de Notre-Dame, Paris.

Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 1866-1868

⁴ VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. *Dictionnaire Raisoné de l'Architecture Française du XI au XVI Siècle*. Paris, A. Morel, 1866-1868. 10 V 12

O arquiteto também realizou importante trabalho como restaurador, o que o aproxima de Sylvio Vasconcellos e Lucio Costa, na preocupação com a preservação do patrimônio como uma perspectiva de interação entre o passado e a modernidade.

Outro exemplo de investigação da arquitetura histórica é o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que realizou viagens pelo mundo registrando arquiteturas por onde passava. Conheceu diversos estilos arquitetônicos de diversas épocas, sendo uma amostra da bagagem cultural e arquitetônica por ele adquirida o livro *A Viagem do Oriente* ⁵, onde o arquiteto, ainda jovem, sintetiza em textos e desenhos os lugares por onde passou. Ainda que *a posteriori* tenha afirmado ser necessário aos arquitetos o abandono aos estilos – leia-se ao repertório estilístico empregado indiscriminadamente pelo Ecletismo – a interpretação histórica consiste em ponto de partida para a elaboração de uma arquitetura atemporal e portanto moderna.

Reconhecendo o valor do passado para a elaboração da arquitetura de seu tempo, tal como fizeram Viollet-le-Duc, Le Corbusier e o próprio Sylvio de Vasconcellos ⁶, este projeto se justifica na busca por uma detalhada compreensão do emprego de tecnologias e materiais, através de pesquisa histórica como parte da formação do arquiteto, e da compreensão dos modos de operação na tecnologia para a elaboração de objetos qualitativos. O recorte temporal proposto fundamenta-se, pois, em três momentos e dimensões da história da arquitetura: o modernismo internacional, o colonial mineiro e o modernismo local, mais especificamente, um recorte na obra de Sylvio de Vasconcellos.

Estética, forma-função, expressão plástica e tecnologia

A estética, nas obras de Sylvio de Vasconcellos, é caracterizada pelo lirismo e pela leveza das formas. Na citação abaixo, o arquiteto descreve brevemente o processo evolutivo da arquitetura mineira, do ecletismo – denominado sonho – ao retorno à leveza da boa arquitetura – a vernacular –, através da nova estética modernista. Parece descrever sua própria arquitetura.

E felizmente, tudo vai passando, o sonho terminando, para voltarmos à nossa verdadeira e boa arquitetura, atendendo aos materiais de que dispomos, à nossa vida social mais

⁵ *Viagem do Oriente*, de Le Corbusier. Tradução de Paulo Neves. São Paulo, 2007, Cosac Naify, 2007, 216 p. 13.

⁶ “Apesar de somente ter-se graduado em 1944, já em 1939 trabalhou, a convite de Rodrigo Mello Franco de Andrade (1898-1969), no IPHAN, assumindo mais tarde o posto de Chefe do Distrito de Minas Gerais.” (BRASILEIRO, 2008. p. 14).

aberta e franca, ao nosso clima, à nossa estética um tanto lírica e leve.
(VASCONCELLOS, 1951, p.81).

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), arquiteto francês responsável pelo desenvolvimento sistematizado cientificamente da ciência do Restauro, foi grande crítico do ecletismo (assim como o foi Sylvio de Vasconcellos). O arquiteto, segundo descreve Benevolo (1978), inicia em 1852 uma campanha contra o ecletismo em várias revistas, em defesa de uma arquitetura baseada “nas funções e nas características dos materiais”. (BENEVOLO, 1978. p. 133). O pensamento de Viollet-le-Duc precursiona o que viria a ser concretizado pelo modernismo.

Na arquitetura moderna, *a forma segue a função*⁷. A partir deste fundamento, podemos compreender um dos motivos da aproximação da tipologia construtiva de Sylvio de Vasconcellos ao modelo tipológico tradicional mineiro, muitas vezes de formas simples e funcionais devido à sua origem, relacionada ao caráter imediatista da construção dos tempos de exploração do ouro, onde se assistia uma desenfreada expansão urbana. Esta é a verdadeira arquitetura para os modernistas: casa apoiada sobre esteios, com paredes de taipa ou pau-a-pique. Facilmente se conclui que, em sua produção arquitetônica, Sylvio de Vasconcellos adotou aspectos da arquitetura rural mineira. São exemplos significativos a composição das fachadas e a implantação em L, amplamente empregados em projetos e descritos em sua literatura como modelo da boa arquitetura.

Composições claras, limpas, definidas, bem moduladas e rítmicas, ostentando uma saúde plástica perfeita no dizer de Lúcio Costa. (...) não é outro o caminho que vem presidindo as melhores realizações de nossa arquitetura contemporânea.
(VASCONCELLOS, 1960. p.82)

Figura 04 – Desenho comparativo entre o partido da arquitetura rural mineira e a contemporânea

Fonte: VASCONCELLOS, 1960. p.78.

⁷ Conhecida afirmação "a forma segue a função", cunhada pelo arquiteto norte-americano Louis Sullivan em 1896, no seu artigo "The tall office building artistically considered".

A síntese entre forma e função, um dos aspectos que fundamentaram a atuação dos modernistas, exigiu que a tecnologia estrutural fosse reintegrada à concepção da linguagem formal arquitetônica. “A nova estética tinha muito a ver com o comportamento dos novos materiais estruturais” (GRILLO, 1998. p.5), sendo grandes exemplos as obras de Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe. A tecnologia passa a ser condição fundamental no desenvolvimento dessa nova arte, e no Brasil, um dos reflexos foi a reforma no currículo escolar que introduziu disciplinas da engenharia civil na formação de arquitetos, graças a Lucio Costa – frente ao Ministério da Educação –, já na década de 30.

No contexto regional, Sylvio de Vasconcellos desenvolve um trabalho de pesquisa à arquitetura colonial civil mineira, a exemplo de Lucio Costa, e produz uma arquitetura de moderna estética aliada às técnicas tradicionais.

Metodologia

A pesquisa tem como objetos principais de análise dez edificações projetadas por Sylvio de Vasconcellos, que foram eleitas em função da integridade física e da relevância na produção do arquiteto. São edificações residenciais e institucionais localizadas na cidade de Belo Horizonte, amostragem que se direciona para uma abordagem qualitativa de análise. Visando alcançar os detalhes, tecnologias e materiais construtivos objetivos da pesquisa, optou-se pela adoção de um método de levantamento sistêmico.

A primeira ação foi a divisão da edificação ou objeto em três grandes grupos: infra estrutura, meso estrutura e superestrutura. Em cada grupo serão alocados elementos construtivos de acordo com a possibilidade de observação e a representatividade, mantendo a linha de interesse. Cada grupo se divide em subgrupos: infra estrutura em fundação, estrutura de sustentação, escada e cobertura, meso estrutura em vedação e instalações, super estrutura em acabamentos, revestimentos e esquadrias. Para cada um de seus elementos serão descritos função, material e etimologia, seguidos de ilustrações contextuais nos objetos de análise e em antecedentes arquitetônicos. A motivação para emprego do elemento também será abordada, tendo sempre como referência prioritária a produção bibliográfica do próprio arquiteto, assim como estudos referentes. Para cada elemento será gerado um detalhe construtivo, como registro das interpretações técnicas a serem avaliadas.

A abordagem sistêmica descrita possibilitará duas formas de síntese dos levantamentos: uma por elemento e outra por objeto arquitetônico. No presente momento serão trabalhados o muxarabi e a Capela Verda Farrar, da Igreja Metodista Izabela Hendrix.

O muxarabi

É o primeiro elemento arquitetônico a ser analisado no conjunto das obras, tanto por seu constante emprego pelo arquiteto quanto por ser, a *priori*, aplicado externamente à edificação. Se enquadra no subgrupo das super estruturas, conforme prévia definição. No Dicionário da Arquitetura Brasileira, Corona & Lemos descrevem que os “muxarabis constituem uma das marcantes testemunhas da influência árabe na arquitetura ibérica transplantada para o Brasil colonial”, quase sempre constituídos por fasquias de madeira dispostas ortogonalmente entre si, e a 45 graus, conformando pequenas aberturas losangonais, com o escopo de se “obter sombra e de se poder olhar para o exterior sem ser observado.” (CORONA, 1989. sn.). A definição se completa com palavras de Vasconcellos: “Essa solução é muito adequada aos climas quentes porque permite a ventilação impedindo a insolação.” (VASCONCELLOS, 1962. p. 67).

Figura 05 – Casa do Muxarabi em Diamantina (século XVIII). Presença do muxarabi em arquitetura colonial mineira.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2009.

Na arquitetura de Sylvio de Vasconcellos o muxarabi, ou melhor, o painel treliçado, apresenta inúmeras variações funcionais, se configurando a priori como elemento plástico formal. Nas linhas a seguir o arquiteto descreve o que se entende como a motivação do emprego desse elemento, através de aspectos relacionados à plasticidade e ao tradicionalismo.

O elemento é ainda muito decorativo, pela sua delicadeza, pelos desenhos que forma e pela graça que confere às construções. Modernamente reincorporou-se à arquitetura moderna, principalmente a brasileira, acrescentando-lhe caráter tradicionalista que em

muito contribuiu para personalizar as construções nacionais. (VASCONCELLOS, 1962. p. 67).

Ilustrando a afirmação, segue a foto da fachada do Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos ICBEU. À direita, o muxarabi recebe o logotipo da instituição.

Figura 06 - Sylvio de Vasconcellos, edifício-sede do ICBEU (1966), Belo Horizonte. Detalhe do muxarabi como elemento plástico formal da fachada.

Fonte: Serviço de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos.

Já na residência Beatriz Martins o muxarabi extrapola sua função plástico-formal, também se configurando como elemento de proteção na varanda, guarda-corpo e inibidor solar.

Figura 07 - Sylvio de Vasconcellos, residência Beatriz Martins (1949), Belo Horizonte. Detalhe do muxarabi como elemento de proteção na varanda.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2010.

A função, neste caso, se aproxima da adotada no Museu do Ouro em Sabará, o que mais uma vez justifica a aproximação do emprego do elemento treliçado como forma de retorno à tradição local e aproximação do usuário.

Figura 08 – Museu do Ouro (século XVIII), Sabará. O painel treliçado na arquitetura colonial mineira.

Fonte: <http://www.idasbrasil.com.br/idasbrasil/cidades/Sabara/imagens/MuseuOuro2/Materia.jpg>. Acesso em 10 abril 2010.

Uma terceira variação funcional se dá no interior da Capela Verda Farrar. O muxarabí é elemento de vedação interna, separando da sua entrada as áreas de apoio e circulação vertical (escada de acesso ao coro e ao subsolo). Parece se tratar de uma escolha tanto formal quando funcional, diante da notada defesa do arquiteto por elementos leves de vedação, onde os painéis se enquadram perfeitamente.

Figura 09 - Sylvio de Vasconcellos, interior da Capela Verda Farrar (sd.), Belo Horizonte. Detalhe das fasquias de madeira justapostas e variação do elemento: vazados em cruz.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2010.

O papel das venezianas nos objetos arquitetônicos de Vasconcellos é semelhante ao dos muxarabis, “protegendo mais da chuva, da luz e do vento, embora permitindo ampla ventilação.” (VASCONCELLOS, 1962. p. 68).

Figura 10 - Sylvio de Vasconcellos, Edifício residencial Map (sd.), Belo Horizonte. Uso de venezianas.
Fonte: httpfarm4.static.flickr.com31552711270517_f2825a75c7.jpgv=0. Acesso em 02 abril 2010.

Figura 11 - Sylvio de Vasconcellos, residência Caio Benjamin Dias (1954). Uso de venezianas.
Fonte: MALARD, 2005.

Figura 12 - Sylvio de Vasconcellos, residência Gilberto Faria (1964), Belo Horizonte. Uso de venezianas.
Fonte: MALARD, 2005.

Muito coerente à grande maioria de suas obras, o arquiteto faz, indiretamente, a defesa da solução empregada para o fechamento dos vãos de janelas. Já dizia Sullivan que “a forma segue a função”. Pois bem, uma solução funcional adequada conformando e saúde plástica da edificação.

“O ideal: folhas vazadas de treliças ou de venezianas e de vidro conjugadas, correndo ambas, sem perigo de baterem e sem ocuparem espaço útil (inútil?). Rolimans de esferas. Esta parece ser a solução mais adequada à casa moderna, correndo as fôlhas das janelas por fora, sem perigo de penetrar a água no interior e sem que os rebaixos e trilhos enfeiem o interior.” (VASCONCELLOS, 1962. p. 68).

Contudo, é de se esperar que a plasticidade fale mais alto em alguns momentos, quando, por exemplo, o arquiteto utiliza placas de compensado na composição da fachada. É o jogo entre cheios de vazios, que provavelmente possui como fator motivador o controle do micro clima interno, derivado da orientação da fachada.

Figura 13 - Sylvio de Vasconcellos, residência Abílio Machado (1957), Belo Horizonte. Uso de placas de compensado como elemento plástico na fachada.

Fonte: MALARD, 2005.

Ora pois um arquiteto modernista, apegado como deveria à plasticidade, e influenciado simultaneamente pela arquitetura tradicional e o modernismo internacional. A fachada de suas residências é quase sempre disposta horizontalmente, com variações compositivas que caracterizam seu estilo; fruto de uma feliz aproximação formal, entre o partido da arquitetura rural mineira e a *Ville Savoye*, do mestre Le Corbusier.

A Capela Verda Farrar

Localizada na cidade de Belo Horizonte, a obra ilustra a síntese dos levantamentos realizados *in loco* a partir do objeto arquitetônico. Cabe salientar que as análises, até o momento, possuem um caráter hipotético, uma vez que a pesquisa de encontra na fase inicial.

Trata-se de uma arquitetura de clara linguagem moderna, que pelo caráter religioso oferece elementos simbólicos.

Figura 14 - Sylvio de Vasconcellos, Capela Verda Farrar do Instituto Metodista Izabela Hendrix (sd.), Belo Horizonte. Fachada.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2010.

Figura 15 - Sylvio de Vasconcellos, Capela Verda Farrar do Instituto Metodista Izabela Hendrix (sd.), Belo Horizonte. Vista Lateral.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2010.

No método de pesquisa é prevista a elaboração de uma tabela para organização dos dados que também se configura como facilitador para uma posterior análise do objeto, tratando de aspectos relacionados à funcionalidade, tecnologia construtiva e ao historicismo, abrangendo a provável motivação da utilização do elemento na obra em questão.

TECNOLOGIAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS NA ARQUITETURA DE SYLVIO DE VASCONCELLOS									
Edificação:	CAPELA VERDA FARRAR - IGREJA METODISTA IZABELA HENDRIX								
Endereço:	Rua da Bahia, 2.066. Belo Horizonte, MG								
	INFRA ESTRUTURA					MESO ESTRUTURA			
	Estrutura de sustentação		Escada		Cobertura	Vedação		Instalações	
ELEMENTO	Pilares e vigas	Alvenaria estrutural	Escada em U	Escada Helicoidal	Casca	Externa - Alvenaria	Interna - Painel treliçado	Fiação elétrica / luminárias	
FUNÇÃO	Fachada livre	Vão livre	Circulação vertical - Coro	Circulação vertical - Subsolo	Vão livre	Estrutural	Separação das áreas de apoio e circ. vertical	iluminação	
MATERIAL / TECNOLOGIA	Concreto armado	Tijolos e argamassa	Concreto armado	Concreto armado	Concreto armado	Bloco estrutural de concreto (hipótese)	Madeira pintada com tinta acrílica esmaltada	-	
ANTECEDENTES ARQUITETÔNICOS	Sistema Dom-ino (1913). Arq. Le Corbusier	Variados	Vários	Bauhaus University Weimar (19xx Walter Gropius)	Igreja de São Francisco de Assis (1943), BH. Arq. Oscar Niemeyer	Vários	Arquitetura Religiosa Colonial - Ex.	-	
MOTIVAÇÃO DO EMPREGO	Fachada livre / plástica-estética	Vão livre / estética	Funcional	Plástica - estética	Vão livre / plástica-estética	Funcional / tradição construtiva	Retorno ao colonial / plástica-estética	Tradição construtiva	
SUPERESTRUTURA									
	Revestimento externo		Revestimento interno		Pavimentação		Esquadrias		
	ELEMENTO	Reboco e pintura	Alvenaria de pedra	Emassamento e pintura	Painel ripado	Piso em mármore	Taco	Aberturas Laterais em cruz	Porta de entrada
FUNÇÃO	Vedação; bloqueio à umidade	Vedação área de apoio	Vedação; bloqueio à umidade	Elemento diferencial do altar	Anti umidade	Vedação /	estética	acesso / exposição da capela	vedação
MATERIAL / TECNOLOGIA	Argamassa e tinta branca	Pedra e argamassa	Massa corrida e tinta branca	Ripas de madeira	Mármore	Madeira	Esquadria metálica / fechamento em vidro / basculante	Esquadria em alumínio / Fechamento em vidro	madeira
ANTECEDENTES ARQUITETÔNICOS	Tradição construtiva	Arq. colonial mineira	Tradição construtiva	Arq. colonial mineira	Tradição construtiva	?	?	Farnsworth House (1951) - Arq. Mies Van Der Rohe	Arq. colonial mineira
MOTIVAÇÃO DO EMPREGO	Tradição / térmica /estética	Plástica-estética	Tradição / térmica /estética	Plástica-estética / simbólica	Funcionalidade / térmica / estética	Funcionalidade / térmica / estética	Estética / simbólica	Abertura p/ exterior	Tradição

Figura 16 – Tabela: Tecnologias e materiais construtivos na arquitetura de Sylvio de Vasconcellos. A Capela Verda Farrar.

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2010.

Conclusão

Enquanto fusão entre elementos exógenos e a tradição local, a obra do arquiteto Sylvio de Vasconcellos apresenta particularidades que a conferem caráter moderno e regional. Os itens analisados até o presente momento - o muxarabi e a Capela Verda Farrar - justificam tal premissa.

Ilustra a influência internacional o sistema estrutural de pilares e vigas, que procede ao *Sistema Dom-ino* (1913) do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, e que na fachada livre do subsolo da Capela permite, em graciosa curva, o desenho das aberturas de iluminação, ventilação e acesso. A forma curva também está na laje de cobertura: duas cascas que inevitavelmente remetem às estruturas de superfície reguada utilizadas por Oscar Niemeyer na Igreja São Francisco de Assis (1943). Uma nova tecnologia colocada ao lado de um antigo painel treliçado, que por sua vez adota a função de parede de vedação e dialoga, por motivações plásticas e simbólicas, com as aberturas em cruz das fachadas laterais.

Se o espaço interno se faz tão aberto ao exterior através da grande esquadria vitrada da fachada principal, esta arquitetura poderia remeter ao arquiteto Mies Van Der Rohe ou à simbólica abertura do sagrado para algo além do recinto. Ao lado, emoldurando o crucifixo, a alvenaria de pedra arremata o efeito estético, por meio de um elegante brutalismo, que representaria a aproximação dos sistemas construtivos das arquiteturas existentes desde os primórdios da colonização brasileira⁸.

Multiplicam-se exemplos do fazer arquitetônico moderno e regional, que serão futuramente abordados de forma mais completa por desenhos de sistemas construtivos, a exemplo do próprio arquiteto. O emprego do historicismo como sujeito na busca pela compreensão do modo de fazer arquitetônico de um tempo é estratégia conjunta, também entendida como um preceito deixado por Sylvio de Vasconcellos. Reforçam indagações sobre a aproximação e identificação do habitante das minas nesta arquitetura de meados do século XX, que ainda para o atual usuário se mostra carregada de simplicidade e empatia.

⁸ As construções de pedra, no Brasil, datam do primeiro século (...) e nada melhor para caracterizar estas edificações que o Regimento dado a Tomé de Souza em 17 de dezembro de 1548, onde determinava El-Rei: "fizesse ele uma fortaleza de pedra e cal (...)." (VASCONCELLOS, 1979. p.23)

Bibliografia

ANDRADE, Luciana Teixeira de. **Modernidade e tradição**. 1993. 33f. Projeto FIP 04/91. Monografia (especialização) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

BAHIA, Denise Marques. **O sentido de habitar e as formas de morar**: a experiência modernista na arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte. 1999. 151p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, Belo Horizonte.

BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. Tradução: Ana M. Goldberger. 3ed. São Paulo: Perspectiva, 1994. Título original: Storia dell'architettura moderna.

BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar**: a aventura da modernidade. Tradução: Carlos Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. Título original: All that is solid melts into air.

BRASILEIRO, Vanessa Borges. **A casa é uma máquina de morar (?)**: analisando a casa modernista. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v.14, n.15 , p.92-114, dez. 2007.

BRASILEIRO, Vanessa Borges. **Sylvio de Vasconcellos**: um arquiteto para além da forma. 2008. 432f. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em história. 21

CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). **Arquitetura da modernidade**. Belo Horizonte: UFMG/IAB, 1998.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. **Dicionário da arquitetura brasileira**. 2. ed. São Paulo: Artshow Books, 1989. Não paginado

GRILLO, Antonio Carlos. **O ensino das estruturas para estudantes de arquitetura**: considerações a partir da disciplina Sistemas Estruturais. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte , v. 6, n. 6 , p. 106-123, dez. 1998.

KHAN, Hasan-Uddin. **Estilo internacional**: arquitetura modernista de 1925 a 1965. Tradução: Paula Reis. Köln: Taschen, [2001?]. (Taschen's world architecture). 24

LEMOS, Celina Borges (org.). **Sylvio de Vasconcellos: arquitetura, arte e cidade** – textos reunidos. Belo Horizonte: BDMG Cultural, 2004.

MALARD, Maria Lúcia et al. **Arquitetura modernista em Minas Gerais**. Belo Horizonte: FAPEMIG, 2005. Disponível em: <http://www.arq.ufmg.br/modernismo_mg/index1.html> Acesso em: 26 maio 2007.

RISEBERO, Bill. **La arquitectura y el diseño modernos**: una historia alternativa. Tradução: Rafael Fontes. Madrid: Herman Blume, 1986. (El diseño del entorno). Título original: Modern architecture and design: an alternative history.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Arquitetura, arte e cidade**: textos reunidos. Belo Horizonte: BDMG Cultural, 2004. 384p.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Arquitetura dois estudos**. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 1960. 105p. (Cadernos do Rio Grande 11))

VASCONCELLOS, SYLVIO DE; UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS. **Arquitetura no Brasil**: sistemas construtivos. 5. ed. rev. Belo Horizonte: UFMG, 1979. 186p. (Patrimônio cultural ;2)

VASCONCELLOS, SYLVIO DE; TESE-UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS, ESCOLA DE ARQUITETURA. **Arquitetura particular em Vila Rica**. Belo Horizonte: [s.n.], 1951. 194p.